

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийёсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Рахматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Рахматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Миrabбасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низамовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

UDK:616.831-005.8:616.12-008.331.1

Рахматова Санобар Низамовна
 Бухоро давлат тиббиёт институти
 rahmatova.sanobar@bsmi.uz
<https://orcid.org/0009-0009-5082-5450>

БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265560>

АННОТАЦИЯ

Бош миёда қон айланишининг ўткир бузилиши содир бўлган беморларда C/C, C/A ва A/A генотиплар учраш фоизи, мос равишда 12,3%, 43,4% ва 44,3% ни ташкил этган бўлса, Бош миёда қон айланишининг ўткир бузилиши содир бўлган беморларда бу кўрсаткичлар, мос равишда 16,0%, 48,7% ва 35,3% ни ташкил этди. VEGF-а генида ўрганилган rs699947 полиморфизми тури генотипларнинг тарқалиши Харди-Вайнберг тенгласига мувофиқ текширилди. Асосий гуруҳда эмпирик – кузатилган ва кутилган - теоретик даражаларда гомозиготали генотиплар - C/C ва A/A тақсимланиши мос равишда 0,136/0,136 ва 0,411/0,405 ни ташкил қилди. Назорат гуруҳида ушбу генотипларнинг частотаси мос равишда 0,187/0,18 ва 0,338/0,33 ни ташкил этди.

Калит сўзлар: Бош миёда қон айланишининг ўткир бузилиши, VEGF-а ген, инсульт.

Рахматова Санобар Низамовна

Бухарский государственный медицинский институт.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА VEGFa rs699947 ПРИ ОСТРОМ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО

АННОТАЦИЯ

у пациентов перенесших Острое нарушение мозгового кровообращения, процент встречаемости генотипов S/S, S/A и A/A составил 12,3%, 43,4% и 44,3% соответственно, в то время как у пациентов, перенесших Острое нарушение мозгового кровообращения эти показатели составили 16,0%, 48,7% и 35,3% соответственно. Тип полиморфизма rs699947 изученный в гене VEGF-а распределение генотипов было исследовано в соответствии с уравнением Харди-Вайнберга. В основной группе распределение гомозиготных генотипов – S/S и A/A на эмпирически - наблюдаемом и ожидаемо - теоретическом уровнях составляло 0,136/0,136 и 0,411/0,405 соответственно. В контрольной группе частота этих генотипов составила 0,187/0,18 и 0,338/0,33 соответственно.

Ключевые слова: Острое нарушение мозгового кровообращения, VEGF-а ген, инсульт.

Raxmatova Sanobar Nizamovna

Bukhara State Medical Institute.

RESULTS OF MOLECULAR GENETIC RESEARCH POLYMORPHISM OF THE Vegf rs699947 GENE IN CANCER

ANNOTATION

In patients with Acute cerebrovascular accident, the percentage of S/S, S/A, and A/A genotypes was 12.3%, 43.4%, and 44.3%, respectively, while in patients with Acute cerebrovascular accident, these indicators were 16.0%, 48.7%, and 35.3%, respectively. The type of polymorphism rs699947 studied in the VEGF-a gene, the genotype distribution was investigated in accordance with the Hardy-Weinberg equation. In the main group, the distribution of homozygous genotypes – S/S and A/A at the empirically observed and expected theoretical levels was 0.136/0.136 and 0.411/0.405, respectively. In the control group, the frequency of these genotypes was 0.187/0.18 and 0.338/0.33, respectively.

Keywords: Acute cerebrovascular accident, VEGF-a gene, stroke.

Ўзбекистон ҳам бутун дунё каби аҳолининг касалланиши, ўлими ва ногиронлиги бўйича етакчи ўринлардан бирини егаллайди. Ҳозирги вақтда ишемик ва геморрагик инсултни ривожланиш хавфини оширадиган генетик полиморфизмларни излашга катта эътибор қаратилмоқда. Генетик омилларни аниқлаш инсульт жлдини олиш ва юқори хавфли шахсларни аниқлаши мумкин. Бундай тадқиқотларнинг мақсади инсултни даволаш ва бирламчи олдини олишнинг янги стратегияларини аниқлашдир. Қон томирлари учун генетик хавф омилларини излашга

бағишланган геном бўйича ассоциацияларнинг замонавий кенг қўламли тадқиқотлари натижаларини тақдим этади. Айрим беморларда бош миёда қон айланишининг ўткир бузилишини хавфини самарали башорат қилиш, геном бўйича кетма-кетлик орқали инсульт хавфи ва ноёб генетик вариантларнинг ошишини аниқлайдиган генларни аниқлаш ва кейинчалик хавфни ҳисоблаш математик алгоритмларига киритиш фониди мумкин. Бош миёда қон айланишининг ўткир бузилиши бутун дунё бўйлаб ўлимнинг етакчи сабаблари орасида 2-ўринни эгаллайди ва деманс ва ёшга

боғлиқ когнитив бузилишлар асосий сабабидир. Беморларнинг аксарияти ногирон бўлиб қолмоқда [2]. Бош миёда қон айланишининг ўткир бузилиши миянинг қон томирининг тўсатдан тикилиб қолиши ёки ёрилиши натижасида юзага келади, шунга қўра ишемик (АИ) ёки геморрагик (ГИ) инсульт фарқланади. АГ тахминан 85% ҳолларда қузатилади. Артериал гипертензия, атриал фибрилляция, қандли диабет ва чекиш қон томирлари учун маълум бўлган хавф омиллари бўлишига қарамай, аксарият ҳолларда қон томирлари номаълум сабабларга қўра юзага келади. Эҳтимол, бундай сабаблардан бири генетик мойилликди [7]. Бош миёда қон айланишининг ўткир бузилишига мойил бўлган генетик вариантларни аниқлаш ташхисни яхшилаш ва касаллик юқини камайтиришга ёрдам берадиган инновацион даволаш усуллари ишлаб чиқиш йўлидаги асосий қадамдир [8-9]. Геном бўйича ассоциацияларни қидириш (genome-wide association studies- GWAS) ҳозиргача фақат оз сонли локусларни аниқлади, бу қисман ирсий хавф сабабларини тушунтиришга имкон беради [12]. Шундай қилиб, яқинда Европада туғилган одамларда ўтказилган Vegf-а ГЕНИ rs699947 Полиморфизми ва транзитор ишемик хуружлари орасидаги ўзаро ассоциацияси урганилди. VEGF гени 6-хромосомада 6p21.3 локусида жойлашган бўлиб, 8 та экзон ва 7 интрондан иборат ҳисобланади [1; 3]. Бир қатор тадқиқотлар қон томир эндотелиал ўсиш омили (VEGF) атеросклероз, ангиогенез, мия шиши ва ишемик инсультдан кейин қон томирларини тиклашда иштирок этишини исботлади. VEGF физиологик ёки патологик шароитларда қон томирларининг гомеостазини сақлаб туриши ва неоангиогенезни кучайтириши мумкин [2;7]. Бу шуни кўрсатдики, VEGF, айниқса миёда, [3. 9] гипоксия таъсирида қон томирлар ўтказувчанлигини ошириш ва ангиогенезнинг кучайишига жавоб бериши орқали, потенциал ишемик инсульт ва бошқа мия тўқимаси ишемик касалликларидан химоялашда аҳамият касб этади.

Олиб борилган баъзи тадқиқотлар натижасига қўра, Vegf-а гени rs699947 ёки 2578 A>C полиморфизми ягона нуктали полиморфизм (СНП) туридаги мутация бўлиб, Vegf-а гени промотор қисмида жойлашган. Шу сабабли, rs699947 полиморфизми натижасида Vegf-а гени промотор қисмидаги 2578 локусида С нуклеотида А нуклеотида билан алмашади, натижасида ген промотор қисмига специфик транскрипцион факторлар интеракцияси бузилади бу еса Vegf-а гени экспрессияси камайишига сабаб бўлади [4; 5; 6.]. Шу сабабли, биз тадқиқот давомида, Бош миёда қон айланишининг ўткир бузилиши ривожланишида қон томир погнал оқими ва погнал ўтказувчанлиги бузилиши муҳим етиопатогенетик хавф омили эканлиги ҳисобга олиб, беморларда ва назорат гуруҳида VEGF-а гени rs699947 полиморфизми текшириб ўтилди.

Тадқиқотда VEGF-а генининг rs699947 полиморфизми ТИА ўтказган 128 нафар беморларда (асосий гуруҳ), ҳамда 71 нафар амалда соғлом инсонларда (назорат гуруҳи) текширилди ва генетик таҳлил қилинди. VEGF-а генининг rs699947 полиморфизми аллеллар тақсимланиши таҳлили қилинганда шуни аниқладикки, асосий ва назорат гуруҳида ёввойи турдаги – С аллелининг улуши назорат гуруҳида асосий гуруҳга нисбатан юқорилиги (мос равишда 42,6% ва 26,2%), бошқа томондан minor – А аллел асосий гуруҳда кўпроқ (бу кўрсаткич назорат гуруҳида 57,6% ни ва асосий гуруҳда 63,8% ни ташкил этди) учраганлиги аниқланди. Шуниси қизиқки, бош миёда қон айланишининг ўткир

бузилиши содир бўлганлиги қараб икки гуруҳга бўлиб ўрганилганда (ТИА ўтказган ва инсульт бўлган беморлар (n=53) ТИА ўтказган, аммо ишемик инсульт бўлмаган беморлар (n=65)), бу гуруҳларда ёввойи ва minor аллеллар улуши тақсимланиши мос равишда, 34,0% ва 66,0%, 40,3% ва 59,6% ни ташкил этди. ТИА қузатилган беморларда VEGF-а генининг rs699947 полиморфизми аллеллари фоизларда тақсимланиши. Генотипларнинг тақсимланишига қўра, асосий гуруҳда беморларнинг 13,6 фоизда гомозигот ёввойи - С/С генотиби, 45,3% гетерозигот генотиби беморлар ва 41,1% гомозигот – А/А генотиби беморлар ташкил этди. Назорат гуруҳида бу кўрсаткичлар, мос равишда, 18,7%, 47,5% ва 33,8% ни ташкил этди. Шуниндек, бош миёда қон айланишининг ўткир бузилиши содир бўлган беморларда С/С, С/А ва А/А генотиплар учраш фоизи, мос равишда 12,3%, 43,4% ва 44,3% ни ташкил этган бўлса, ТИА ўтказган аммо инсульт содир бўлмаган беморларда бу кўрсаткичлар, мос равишда 16,0%, 48,7% ва 35,3% ни ташкил этди. VEGF-а генида ўрганилган rs699947 полиморфизми тури генотипларнинг тарқалиши Харди-Вайнберг тенгласига мувофиқ текширилди. Асосий гуруҳда эмпирик – қузатилган ва қутилган - теоретик даражаларда гомозиготали генотиплар - С/С ва А/А тақсимланиши мос равишда 0,136/0,136 ва 0,411/0,405 ни ташкил қилди. Назорат гуруҳида ушбу генотипларнинг частотаси мос равишда 0,187/0,18 ва 0,338/0,33 ни ташкил этди.

Шуниндек, текширилган полиморфизм учун асосий гуруҳ беморларида гетерозигот генотип даражаси қутилган натижадан бир оз пастроқ эканлиги аниқланди (0,453/0,462; D = -0,02) ва шунга ўхшаш назорат гуруҳида гетерозигот генотиби бўйича қузатилган натижа қутилган натижадан бир оз кам эканлиги аниқланди (0,475/0,490; D = -0,03).

Тадқиқот давомида асосий ва назорат гуруҳида текширилган VEGF-а гени rs699947 полиморфизми ва бош миёда қон айланишининг ўткир бузилиши қузатилган асосий гуруҳ беморлари minor А аллели орасида ўзаро мусбат боғланиш тенденцияси мавжудлиги аниқланди (OR=1,3; 95%СИ: 0,97-1,72; $\chi^2=3,2$; P=0,073). Асосий гуруҳ ишемик инсульт ҳолати қузатилганлигига қўра, қайта гуруҳлаштирилиб ўрганилганда, бош миёда қон айланишининг ўткир бузилиши қузатилган беморларда VEGF-а гени rs699947 полиморфизми minor аллели (А) ва гомозигот mutant генотип (А/А) ТИА ва унга алоқадор инсульт ривожланиш хавфини статистик ишончли, мос равишда 1,43 marta (OR=1,43; 95%СИ: 1,05-1,95; $\chi^2=5,16$; P=0,024) ва 1,56 marta (OR=1,56; 95%СИ: 1,00-2,42; $\chi^2=3,88$; P=0,049) ошириши аниқланди. Шуниндек, VEGF-а гени rs699947 полиморфизми ёввойи С аллели ТИА ва унга алоқадор инсульт ривожланиш хавфини статистик ишончли 30% га камайитириши (OR=0,70; 95%СИ: 0,51-0,95; $\chi^2=5,16$; P=0,024) аниқланди. Бошқа томондан, Vegf-а гени rs699947 полиморфизми ва бош миёда қон айланишининг ўткир бузилиши бўлмаган беморлар гуруҳи орасида статистик ишончли ўзаро ассоциация аниқланмади ($\chi^2>3,84$; P<0,05). Келтирилган натижалар, бош миёда қон айланишининг ўткир бузилиши Vegf-а гени rs699947 полиморфизми генетик факторига мустақил ҳолда ривожланиши (ассоциацияга ега эмаслиги), шу билан бирга Бош миёда қон айланишининг ўткир бузилиш ҳолати прогрессияланишида Vegf-а гени rs699947 полиморфизми minor А аллели статистик ишончли муҳим хавф омили сифатида аҳамиятга эгаллигини кўрсатади.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Vincenti V, Cassano C, Rocchi M, et al. Assignment of the vascular endothelial growth factor gene to human chromosome 6p21.3. *Circulation* 1996;93:1493–5.
2. Greenberg DA, Jin K. Vascular endothelial growth factors (VEGFs) and stroke. *Cell Mol Life Sci* 2013;70:1753–61.
3. Ogunshola OO, Stewart WB, Mihalcik V, et al. VEGF expression correlates with angiogenesis in postnatal developing rat brain. *Dev Brain Res* 2000;119:139–53.
4. Pruissen DM, Kappelle LJ, Rosendaal FR, et al. Genetic association studies in ischemic stroke: replication failure and prospects. *Cerebrovasc Dis* 2009;27:290–4.
5. Shahbazi M., Fryer A.A., Pravica V., Brogan I.J., Ramsay H.M., Hutchinson I.V., Harden P.N. Vascular endothelial growth factor gene polymorphisms are associated with acute renal allograft rejection. *J. Am. Soc. Nephrol.* 2002;13:260–264.

6. Smith, Wade S.; Johnston, S. Claiborne; Hemphill, III, J. Claude (2019). "Cerebrovascular Diseases". In Jameson, J. Larry; Fauci, Anthony S.; Kasper, Dennis L.; Hauser, Stephen L.; Longo, Dan L.; Loscalzo, Joseph (eds.). *Harrison's Principles of Internal Medicine* (20th ed.) 2. Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга, М.: Медицина, 2001. — 328 с.
7. Саломова Н.К. // Особенности течения и клинико-патогенетическая характеристика первичных и повторных инсультов // *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*. 2021.-С. 249-253.
8. Саломова Н. Қ., Рахматова С.Н. Қайта такрорланувчи ишемик ва геморагик инсультли беморларни эрта реабилитация қилишни оптималлаштириш // *Журнал неврологии и нейрохирургических исследований*. 2021й. 71-76 бет.
9. Salomova N.Q. // Measures of early rehabilitation of speech disorders in patients with hemorrhagic and ischemic stroke // *Europe's Journal of Psychology*. 2021. Vol. 17(3).-P.185-190.
10. Хеннерици М.Г., Богуславски Ж., Сакко Р.Л.; перевод с английского; под общей редакцией чл.-корр. РАМ Скворцовой В.И. *Инсульт: Клиническое руководство.* – 2-е изд. – М.: МЕДпресс-инфо, 2008. – 224 с.: ил.
11. *Инсульт. Руководство для врачей.* Под редакцией Л.В. Стаховской, С.В. Котова. Издательство МИА, 2014. — 400 с.: ил.
12. Тул Дж.Ф., Гусев Е.И., *Сосудистые заболевания головного мозга /перевод с англ. Под ред акад. РАМН Е.И. Гусева, проф. А.Б. Гехт. Руководство для врачей: 6 изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. — 608 с.*
13. *Evolving Paradigms in Neuroimaging of the Ischemic Penumbra* Chelsea S. Kidwell, MD; Jeffrey R. Alger, PhD; Jeffrey L. Saver, MD, *Stroke*. 2004;35[suppl 1]:2662-2665.
14. H.S. Markus *Cerebral perfusion and stroke. J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2004;75:353–361
15. Liebeskind DS, Jüttler E, Shapovalov Y, Yegin A, Landen J, Jauch EC *Cerebral Edema Associated With Large Hemispheric Infarction. Stroke*. 2019;50(9):2619. Epub 2019 Aug 20.
16. Крылов В.В., Никитин А.С., Дашьян В.Г., Буров С.А., Петриков С.С., Асратян С.А. *Хирургия массивного ишемического инсульта.* – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
17. Wijdicks E., Diringer M. *Middle cerebral artery territory infarction and early brain swelling: progression and effect of age on outcome. Mayo Clin. Proc* 1998;73(9): 829-836.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000